

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Turaboyeva M.R. Sun'iy intellekt– talabalar o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish vositasi sifatida	5
Xamroyeva F.A. Ilmiy-tadqiqot faoliyati malakali pedagog kadrlarni tayyorlashning asosiy omili	8
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalarini tibbiy maqsadlarda ingliz tiliga o'qitishning pedagogik asoslari	12
Valixanova N.A., Abdug'aniyeva M.N. Fasilitatsion yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kometensiyasini rivojlantirish	18
Maxmudova D. Talabalarda o'z-o'zini mustaqil rivojlantirish motivatsiyasini shakllantirish jarayonining modeli	22
Sobirova D.A. O'zbek bolalar she'riyatida morfologik vositalarning emotsional-ekspressiv imkoniyatlari va ularning metodik talqini	26
Qodirova N.A. Ingliz tili o'qituvchilarining wiki-platformalar bo'yicha metodik tayyorgarligi	32
Yulbarsova X.A. Bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari	36
Kuranova I.X. Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirish (Aristotel asarlari misolida)	43
Mamirova M.A. Pedagogik intuitsiyaning mohiyati va nazariy asoslari	48
Mutallibjonov M. O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	55
Ergashev M.I. Musiqa ta'limida o'quvchilarning kreativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	59
Raximova M.X. Bo'lajak o'qituvchining kommunikativ qobiliyatini rivojlantirish	64
Yunusova D.A. Talabalarni darsdan tashqari faoliyatga tayyorlashda xorijiy davlatlar tajribasi	68
Курбанова М.Т. К вопросу об организации самостоятельной учебной деятельности школьников по русскому языку	71
Дулатов Р.Р. Метод круговой прыжковой тренировки юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	74
Mamadaliyev Q.M. Turli ta'lim yo'nalishlarida tahsil olayotgan talabalarda salomatlik va kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarlikning ahamiyati	78
Komilova D.A. Bolalarning ontologingvistik qobiliyatlari ustida ishlash metodikasi	82
Dushabayeva G.M. O'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at o'qitishning zamonaviy usullari va texnologiyalari	87
Mamajonov U.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni ma'naviy estetik tarbiyalashda musiqaning o'rni	91
Temirov M.A. Talabalarning badiiy did va estetik tafakkurining mohiyati va tuzilishi	96
Axmadaliyeva D.X. Boshlang'ich ta'limda intellektual rivojlanishning nazariy modellari va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari	102
Ruziyev N.M. Amaliy san'at tarixi mashg'ulotlari jarayonida amaliy san'atning tarixiy tahlili	106
Jabborov A.J. Rangtasvir miniatyura san'atini rivojlantirish va targ'ib etish	110
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixologingvistik yondashuvning ekzistensial mazmuni	113
Мамаджонова О.А. Цели и задачи работы с текстом в начальном образовании	119
Дулатов Р.Р. Прыжковая подготовка баскетболистов 15-16 лет в предсоревновательной подготовке	123

qo'shgan sayin o'zining professional o'sishini sezadi. Shu bilan birga, o'qituvchilar o'zaro tahrir, baholash va taklif berish orqali refleksiya madaniyatini rivojlantirishadi. Karimova ta'kidlaganidek, bu jarayon "raqamli metodik yangilanish"ning eng muhim bosqichidir.

Shuningdek, tadqiqot natijalari shuni tasdiqladiki, Wiki-texnologiyalar asosida olib borilgan faoliyat o'qituvchilarda ijtimoiy hamkorlik, tanqidiy fikrlash va o'zini tahlil qilish madaniyatini shakllantiradi. Parkerning "Collaborative Learning" modeliga ko'ra, o'zaro muloqot va bahs orqali o'rganish bilimning barqaror shakllanishiga olib keladi. Mazkur tadqiqot natijalari ham bu modelning samaradorligini amalda isbotladi [8].

Bundan tashqari, Wiki-platfomalarning ta'lim jarayonidagi qo'llanilishi talabalarning ham kommunikativ va ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Wiki-topshiriqlar yordamida talabalar o'z fikrini mustaqil ifodalash, hamkorlikda tahlil qilish va ingliz tilida muloqot olib borish ko'nikmalarini mustahkamlashadi. Bu jarayon ularning til o'rganish motivatsiyasini oshirib, amaliy nutq faoliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, Wiki-platfomalarning ta'limdagi o'rni ularning texnik imkoniyatlaridangina iborat emas. Ular o'qituvchi va talabani hamkorlikda o'rganish, birgalikda tahlil qilish, fikr almashish va yangi bilim yaratish jarayoniga jalb etuvchi madaniy va ilmiy muhitni shakllantiradi. Shuning uchun Wiki-texnologiyalarni ingliz tili o'qituvchilari metodik tayyorgarligi tizimiga chuqur integratsiyalash zarur. Bu yondashuv nafaqat o'qituvchining raqamli kompetensiyasini mustahkamlaydi, balki ta'lim jarayonini ijodiy, hamkorlikka asoslangan va barqaror rivojlanishga yo'naltirilgan tizimga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Harmer, J. (2015). *The Practice of English Language Teaching*. Harlow: Pearson Education.
2. Richards, J. C. (2017). *Curriculum Development in Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
5. Parker, K. (2019). *Collaborative Learning and Digital Pedagogy*. London: Routledge.
6. Karimova, D. Raqamli metodik yangilanishning zamonaviy tendensiyalari. Toshkent: Fan. 2022. 41-b.
7. O'limov, B. A. Kremniydagi 3d element atomlarining diffuziyalash xossalari. Monografiya. Toshkent: Fan. 2022. 97-b.
8. O'limov, B. A. ADPI Ilmiy xabarnomasi. 2022. №1, 123–129.

UO'K: 316.74 : 001 :37.0

BO'LAJAK SOTSIOLOGLARDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

<https://zenodo.org/records/17841471>

Yulbarsova Xurshida Abdullajonovna

Farg'ona davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish jarayonida mustaqil ta'limning pedagogik xususiyatlari tahlil qilingan. Mustaqil ta'lim talabalarning nazariy bilimlarini chuqurlashtirish, amaliy ko'nikmalarini shakllantirish, ijtimoiy muammolarni mustaqil tahlil qilish va yechim ishlab chiqish qobiliyatini rivojlantiruvchi muhim vosita ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada mustaqil ta'limning zamonaviy shakl va usullari, uni samarali tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari hamda bo'lajak sotsiologlarning kasbiy tayyorgarligida tutgan o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: *ta'lim jarayoni, ijtimoiy kompetentlik, bo'lajak sotsiolog, mustaqil ta'lim, pedagogik xususiyatlar, mustaqil ish, kasbiy tayyorgarlik, sotsiologik ko'nikmalar.*

Аннотация. *В данной статье проанализированы педагогические особенности самостоятельного обучения в процессе развития социальной компетентности будущих социологов. Обосновано, что самостоятельное обучение является важным средством углубления теоретических знаний студентов, формирования практических навыков, развития способности к самостоятельному анализу социальных проблем и выработке решений. Кроме того, в статье освещены современные формы и методы самостоятельного обучения, педагогические условия его эффективной организации, а также его роль в профессиональной подготовке будущих социологов.*

Ключевые слова: *образовательный процесс, социальная компетентность, будущий социолог, самостоятельное обучение, педагогические особенности, самостоятельная работа, профессиональная подготовка, социологические навыки.*

Abstract. *This article analyzes the pedagogical features of independent learning in the process of developing social competence among future sociologists. It is substantiated that independent learning is an important tool for deepening students' theoretical knowledge, forming practical skills, developing the ability to independently analyze social problems and generate solutions. In addition, the article highlights modern forms and methods of independent learning, the pedagogical conditions for its effective organization, as well as its role in the professional training of future sociologists.*

Keywords: *educational process, social competence, future sociologist, independent learning, pedagogical features, independent work, professional training, sociological skills.*

Jamiyatni isloh qilishda ta'limning kutilayotgan hissasi, ta'lim sohasini ustuvor yo'nalish sifatida belgilash iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy-madaniy sohani rivojlantirishning yangi strategik yo'nalishlari, jamiyatning ochiqligi, uning jadal axborotlashtirish va dinamikligini hisobga olgan holda yangi ijtimoiy rollarni o'zlashtirish zarurati oliy o'quv yurtlari bitiruvchilariga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirdi, sezilarli darajada oshirdi. Bu esa bo'lajak sotsiologlar hayotining ijtimoiy sohasini rivojlantirish, ijtimoiy-professional shakllanish istiqbollari kengaytirish, ijtimoiy mahoratni aniqlash zarurligi, ta'limning hozirgi bosqichini rivojlantirishning eng muhim tendentsiyasi sifatida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish dolzarbligini belgilaydi.

Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrdagi "Oliy talim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son qarori asosida amalga oshiriladi. Ushbu hujjatda talabalarning auditoriyadan tashqari mustaqil ishiga ajratilgan vaqt miqdori belgilangan bo'lib, u o'quv vaqtining kamida 50 foizini tashkil etadi va auditoriyadagi mustaqil ishni hisobga olmaydi [1]. Shu munosabat bilan mustaqil ish ta'lim shakli sifatida hamda talabalarning samarali mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorgarligini shakllantirish vositasi sifatida dolzarbligi shubhasiz bo'lgan zamonaviy muammo hisoblanadi.

N.V.Gordenko ta'kidlaganidek, "mustaqil ish mutaxassislar tayyorgarligi sifatini oshirishning asosiy zaxirasi hisoblanadi". Mehnat bozorida muvaffaqiyatga erishgan zamonaviy mutaxassis umumiy madaniy va kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lishi, mustaqil ravishda qarorlar qabul qilishi va ular uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi, har qanday sharoitda kasbiy vazifaning murakkabligini mustaqil aniqlay olishi kerak. Kelajakdagi mutaxassisning zaruriy shaxsiy sifatleri va ijtimoiy-kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish, uning kasbiy tayyorgarlik bosqichida yuqori darajadagi mustaqillikka ega bo'lishini talab etadi. Bunday holatda oliy o'quv yurtidagi mustaqil ish talabaning mustaqilligi kabi shaxsiy sifatini shakllantirish va rivojlantirishning eng mos mexanizmi, shuningdek, zamonaviy oliy kasbiy ta'lim

maqsadlariga javob beradigan ta'lim jarayoni shakli sifatida namoyon bo'ladi. A.S.Granitskayaning ta'kidlashicha, "faqat mustaqil faoliyat bilan mustahkamlangan bilimlarga insonning chinakam boyligiga aylanishi mumkin".

Aynan shu jihat mustaqil ishning ikki tomonlama xususiyatini – shaxsiy va kasbiy tayyorgarlikdagi o'rnini belgilab beradi. Mustaqil ish o'zining pedagogik ma'nosida ko'plab ta'lim vazifalari va shaxsiy rivojlanish vazifalarini hal qilishga xizmat qiladi. Ta'lim vazifalariga bilimlarni egallash (mustahkamlash, chuqurlashtirish, nazorat qilish), ko'nikmalarni shakllantirish, metadarslik ko'nikmalarini yoki aniq bir fan doirasidagi ko'nikmalarni rivojlantirish kabi vazifalar kiradi. Mustaqil ish jarayonida hal qilinadigan shaxsiy vazifalarga quyidagilarni kiritish kerak: mustaqil ish ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish (vazifani formulalash, maqsadni qo'yish, ma'lumotni topish va tanlash, yechimni tanlash, qaror qabul qilish, qaror uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish). Shunday ekan, mustaqil ish ta'lim jarayonining shakli sifatida nafaqat didaktik, balki umumiy pedagogik va shaxsiy vazifalarni ham hal qilishga xizmat qiladi; kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish va rivojlantirishga, shuningdek, kelajakdagi mutaxassis, professional sifatida shaxsning rivojlanishiga ko'maklashadi.

Pedagogik adabiyotlarda mustaqil ishga berilgan turli xil ta'riflar yetarlicha mavjud. Shu bilan birga, mustaqil ish tushunchasiga berilgan ta'riflar darajasida ham turlicha yondashuvlar mavjud. Sovet davrida pedagogika sohasida to'plangan mustaqil ish ta'riflariga retrospektiv tahlil o'tkazish orqali ushbu atamani aniqlash uchun bir nechta asosiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Masalan, R.M.Mikelson "mustaqil ishni o'quvchilarning topshiriqlarni hech qanday yordam olmasdan, biroq o'qituvchi nazorati ostida bajarishi" deb tushunadi. S.I.Zinovyev mustaqil ishga ta'rif berar ekan, uni o'z-o'zini o'qitish (samoobrazovanie) bilan tenglashtiradi. Muallifning fikricha, bilimlarni mustaqil izlash — oliy ta'lim muassasasi talabasi uchun ta'lim jarayonining umumiy xususiyatidir; aynan "talabaning o'quv jarayoni bilan bir qatorda olib boradigan mustaqil ishi va tayyorgarligi jarayonida o'z-o'zini o'qitish (samoobrazovanie) amalga oshadi", deya ta'kidlaydi. Shu tariqa, muallif ikki jarayonni birlashtirar ekan, aynan mustaqil ishning o'ziga xos xususiyatlarini yo'qotadi.

Bizningcha, bu yondashuv to'g'ri deb bo'lmaydi, chunki o'z-o'zini o'qitish (samoobrazovanie)ni ilm-fan va ishlab chiqarishning tez sur'atlarda o'zgarib borayotgan va rivojlanayotgan dunyosida bilimlarni doimiy yangilash jarayoni sifatida qarash lozim; mustaqil bilish faoliyatini esa — bu jarayonning vositasi, mexanizmi va yo'nalishi sifatida tushunish kerak; mustaqil ish esa — ta'lim jarayonining maxsus tashkil etilgan shakli bo'lib, u kelajakda mustaqil bilish faoliyati ko'nikmalarini shakllantirishni ta'minlaydi. N.G.Lukinova o'z-o'zini o'qitishni "ta'limni davom ettirishning eng universal va moslashuvchan shakli" deb atab, uning vazifalari talabalar mustaqil ishining vazifalaridan ancha kengroq va muhimroq ekanligini ta'kidlaydi. O'z-o'zini o'qitish vazifalari oliy ta'lim muassasasidagi o'quv jarayoni doirasidan tashqariga chiqadi. Demak, o'z-o'zini o'qitish nafaqat oliy ta'lim muassasasida o'qish davrida bilimlarni o'zlashtirish, chuqurlashtirish va yangi bilimlar egallash shakli sifatida, balki yosh mutaxassislarning ta'limni tugatgach uni davom ettirish shakli sifatida ham mustaqil ishdan farq qiladi. Masalan, Yu.E.Kaluginning fikricha, kasbiy o'z-o'zini o'qitishning maqsadi — bu maxsus ko'nikmalarni shakllantirish va shaxsga xos sifatlarni egallashdan iborat. Demak, mustaqil ish o'z-o'zini o'qitish kabi muhimroq jarayonning bir qismi bo'lib, uning vositasi, usuli, mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi va shaxsiy faoliyatga yo'naltirilganlikni ifodalaydi.

R.B.Srodaning fikricha ham, mustaqil ish deb talabalarning “maksimal faollik, ijodkorlik, mustaqil fikrlash va tashabbuskorlik” bilan bajarayotgan faoliyatini atash kerak.

Yuqoridagi tahlil qilinayotgan ta’riflar asosida quyida mustaqil ishning o’ziga xos belgilarini ajratib ko’rish mumkin:

- mustaqil ish ta’lim jarayonining muhim tarkibiy qismi;
- ta’lim jarayonining shakli bo’lib, u auditoriya va auditoriyadan tashqarida amalga oshirilishi mumkin;
- talabalarning professor-o’qituvchining bevosita rahbarligi bo’lmasdan, mustaqil ravishda amalga oshiriladigan faoliyati;
- o’qituvchi tomonidan rejalashtirilgan va uning bajarilishini nazorat qiluvchi rahbarlik roli bilan mustaqil ravishda amalga oshiriladigan faoliyat [2].

Zamonaviy tadqiqotchilarning mustaqil ishga bergan ba’zi ta’riflarini keltirib o’tamiz. Masalan, E.N.Trushchenko quyidagicha ta’rif beradi: “Oliy o’quv yurtida talabalarning mustaqil ishlari ichki motivatsiyaga ega bo’lgan faoliyat bo’lib, uning maqsadini anglashni, shaxsiy ma’no o’z ichiga olganligini, vaqt va makon bo’yicha o’z-o’zini tashkil etishni, o’z-o’zini nazorat qilishni va boshqa qiziqishlar hamda o’z faoliyatini bajarish vazifasiga bo’ysunishni nazarda tutadi”. Tadqiqotchining ta’rifida psixologik yondashuv aniq ko’rinadi, bu esa o’quvchilarning shaxsiy sifatlariga (ichki motivatsiya, shaxsiy ma’no, o’zini tashkil etish, o’zini nazorat qilish) murojaat qilish imkonini beradi. Aynan shu nuqtaga, ya’ni mustaqil ish jarayonida ta’lim faoliyatini psixologik tahlil qilish zaruriyatiga, I.A.Zimnyaya e’tibor qaratadi, u bu jihatning kam o’rganilgan va kelajakda rivojlantirish va boshqarish nuqtai nazaridan eng qiziqarli ekanligini ta’kidlaydi. I.A.Zimnyaning fikricha, aynan mustaqil ishda talabalarning motivatsiyasi, maqsadga yo’naltirilganlik, o’zini tashkil etish, mustaqillik va o’zini nazorat qilish eng ko’p namoyon bo’ladi.

G.Yu.Titova talabalarining mustaqil ishini kontekstual yondashuv doirasida ko’rib chiqadi. Mustaqil ish samaradorligining asosida muallif barqaror o’quv-kasbiy qiziqishni belgilaydi. Umuman olganda, muallif mustaqil ishni bo’lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligini shakllantirishga yo’naltirilgan o’z-o’zini o’qitish jarayoniga kiritar ekan, shu bilan birga, o’qituvchining boshqaruv funksiyasini inkor etmaydi. Biroq, u “talabalarning o’quv vazifalarini qo’yishda, harakatlarni bajarishda, o’z faoliyatini baholashda va natijalarni tahlil qilishda (refleksiya) mustaqilligini zaruriy”, - deb ta’kidlaydi. Muallif mustaqil ishni tashkil etishda shaxsiy faoliyat mazmunini ham dolzarb deb hisoblaydi (o’z-o’zini o’qitish faoliyati, o’quv-kasbiy qiziqishning barqarorligi, uning nazorati bo’yicha refleksiya), va shu bilan birga, o’qituvchining rahbarlik rolini alohida qayd etadi. O’qituvchining roli haqida M.V.Bulanova-Toporkovaning ta’rifiga ko’ra, mustaqil ish o’qituvchi tomonidan tashkil etiladi va rejalashtiriladi, biroq uning bajarilishida u bevosita ishtirok etmaydi. Muallif, shuningdek, mustaqil ishni rejalashtirish va nazorat qilish — ta’lim jarayonining muhim qismi sifatida — nafaqat o’qituvchi, balki kafedralar, o’quv bo’limi hamda ta’lim muassasasining uslubiy xizmatlari tomonidan ham amalga oshirilishi kerakligini ta’kidlaydi.

Faoliyatga asoslangan yondashuv – mustaqil ish shaxsiy, kognitiv (bilimga oid), shaxsiy va kasbiy rivojlanish motivlari asosida mustaqil tashkil etiladigan, vaqt, hajm va vositalarni tanlashda erkinlikka ega, o’z-o’zini nazorat qilishga asoslangan, lekin o’qituvchining tashqi boshqaruvi bilan bilvosita yo’naltiriladigan faoliyat turi sifatida qaraladi.

Subyektiv yondashuvi individual-psixologik determinantlarga murojaat qilishni nazarda tutadi. Psixologik determinantlarga, eng avvalo, o'z-o'zini nazorat qilish (ya'ni, samoregulyatsiya) kiradi. I.A.Zimnyayaning ta'kidlashicha, o'z-o'zini nazorat qilish tushunchasi insonni mukammal, o'zini takomillashtiruvchi, o'z-o'zini boshqaruvchi tizim sifatida ko'rib, I.P.Pavlov, N.A.Bernshtein, P.K.Anoxin, O.A.Konopkin, A.K.Osnitskiy tomonidan kiritilgan va asoslab berilgan. Samoregulyatsiya kontekstida talaba mustaqil ish faoliyati uchun maqsad qo'ya olish, mustaqil faoliyat jarayonini loyihalash, rejalashtirish, zarur shart-sharoitlarni aniqlash, uni amalga oshirish uchun vositalarni tanlay olish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

I.A.Zimnyaya mustaqil ishga shaxsiy-faoliyat yondashuvi nuqtayi nazaridan ta'rif beradi. Ushbu yondashuv doirasida mustaqil ish subyektning ichki motivatsiyasi, o'quv materialini o'zlashtirishga yo'naltirilganligi, natijaga intilishi, faoliyat hajmi va vazifalarini rejalashtirish hamda tuzishga qodirligi bilan belgilanadi. Demak, mustaqil ishning samaradorligi nafaqat mustaqil faoliyat ko'nikmalari va malakalari darajasiga, balki o'zini anglash, reflektivlik, o'zini intizomga solish va shaxsiy mas'uliyat darajasiga ham bog'liqdir. [3].

Shuningdek, ta'riflar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha ta'riflarda uchraydigan mustaqil ishning ayrim tarkibiy jihatlarini ajratib ko'rsatish mumkin.

Birinchidan, mustaqil ish — bu o'qitish jarayonida boshqariladigan mustaqil ta'limiy faoliyat turi bo'lib, u tashkil etilgan ta'lim jarayonidan oldin, uning davomida va undan keyin ham mavjud bo'ladi hamda uzluksiz o'z-o'zini o'qitish (ya'ni, auto-ta'lim) jarayonining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi.

Ikkinchidan, mustaqil ish — bu o'qituvchining boshqaruvchan, yo'naltiruvchi roli bilan bog'liq bo'lgan jarayondir.

Uchinchidan, mustaqil ishning samaradorligi talabalar shaxsiy fazilatlariga bog'liq bo'lib, ular quyidagilardan iborat: motivatsiya, maqsadga yo'naltirilganlik, bilishga va faoliyatga bo'lgan faollik, mustaqillik hamda o'z-o'zini boshqarish (ya'ni, samoregulyatsiya).

To'rtinchidan, talabalar mustaqil ishining samaradorligi va uning xarakteri uni tashkil etish sharoitlariga bog'liq. Bunday sharoitlarga quyidagilar kiradi: o'qituvchi tomonidan boshqarish darajasi, mustaqil ish topshiriqlari va vazifalarining mazmuni, ta'minlanganlik darajasi (axborot va texnik baza, metodik qo'llab-quvvatlash, talabalarning mustaqil faoliyat ko'nikmalari).

Mustaqil ish ta'rifida bizga eng yaqin bo'lgan P.I.Pidkasistiy pozitsiyasi shundan iboratki, u mustaqil ishni talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarning zarur hajmi va darajasini shakllantiruvchi o'quv vositasi deb tushunadi. Bu vosita bilish vazifalarini hal qilish uchun xizmat qiladi va fikrlash faoliyatining past darajalaridan yuqori darajalariga o'tishni ta'minlaydi. Shuningdek, u talabada mustaqil, tizimli bilimlarni to'plash va ilmiy axborot oqimida yo'nala olish ko'nikmalarini egallashga ijtimoiy-psixologik munosabatni shakllantiradi. Mustaqil ish talabaning o'zini tashkil etishi va o'zini tartibga solishining muhim sharti hisoblanadi. Bundan tashqari, u o'quv jarayonida talabaning mustaqil bilish faoliyatini pedagogik boshqarish va yo'naltirishning asosiy vositasi hisoblanadi [4].

Shunday qilib, mustaqil ish — o'quv faoliyatining eng oliy shakli hisoblanadi va shuning uchun talabalarning (bo'lajak sotsiolog) ijtimoiy ta'limida ustuvor ahamiyatga ega. Bizning tadqiqotimiz mantiq'ida bo'lajak sotsiologlar mustaqil ishining tuzilmasi va tipologiyasini aniqlash zarur, chunki bu talabalar mustaqil ishining ijtimoiy kompetentsiyalarni shakllantirish imkoniyatlarini belgilashga yordam beradi. Bunday mantiqiy tahlil bizga talabalar mustaqil ishining ijtimoiy kompetentsiyalarni rivojlanlantirishdagi samaradorligini ta'minlovchi

pedagogik sharoitlarni aniqlash imkonini beradi. Mustaqil ishning tuzilmasida, ta'riflar tahliliga tayangan holda, biz ikki nuqtai nazardan quyidagi tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatamiz:

- O'qituvchi nuqtai nazaridan: rejalashtirish, o'quv vazifalarini tanlash, nazorat qilish, tahlil qilish, ta'minlash (ma'lumotlar, manbalar, vositalar bilan);

- Talaba nuqtai nazaridan: zarur shaxsiy sifatlarning shakllanganligi (mustaqillik, o'zini boshqarish, o'zini nazorat qilish, o'zini baholash, refleksiya); o'quv faoliyati ko'nikmalarining shakllanganligi (mustaqil ish ko'nikmalari, asosiy o'quv harakatlari — o'quv-bilish motivatsiyasi, maqsad qo'yish (shaxsiy mazmun), loyihalash, rejalashtirish, tahlil, sintez).

Pedagogik adabiyotlarda mustaqil ish turlarining klassifikatsiyasi ham juda keng yoritilgan, bu esa o'rganilayotgan mavzuga qarab turli parametrlarga asoslanishi mumkinligi bilan to'liq asoslangan. Didaktik nuqtai nazardan, eng ko'p qo'llaniladigan klassifikatsiya — talabalarning mustaqillik darajasi yoki o'quv topshirig'ining turi bo'yicha bo'linadi. Masalan, mustaqil ish turlari orasida taqlid qilishga oid ishlar, mashq ishlari, topshiriqlar, ijodiy xarakterdagi ishlar, tadqiqot ishlari va boshqalar ajratib ko'rsatiladi.

Mustaqil ish – auditoriya va auditoriyadan tashqarida bevosita o'qituvchi rahbarligida mustaqil ish yoki talabaning fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil o'qib o'rganishi tarzida amalga oshiradigan o'quv ishlari majmui hisoblanadi. Shuningdek talabaning o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyat hamdir.

Chunki mustaqil ishning asosiy omili — bu talabaning mustaqilligi, ya'ni shaxsiy sifat sifatida shakllanib, mutaxassisning mustaqil faoliyatiga yo'naltirilgan rivojlanishidir, demak, mustaqil ish mustaqil faoliyatni (keyinchalik kasbiy faoliyatni) shakllantirish va rivojlantirish mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Shu ma'noda, talabalar mustaqil faoliyatining asosini tashkil etuvchi mustaqil ish kelajakdagi kasbiy faoliyatni modellashtirish sifatida tushunilishi mumkin. Shunday qilib, mustaqil ish jarayonida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini egallash va uning samaradorligini baholash bitiruvchilarning muvaffaqiyatli kasbiy faoliyatining kafolati hisoblanadi [5].

1-jadval

Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish vazifalariga muvofiq talabalarning mustaqil ishlari namunalari

Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishning komponenti	Ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirishni ta'minlovchi mustaqil ish vazifalari	Namunalar
Motivatsion-qadriyatga yo'naltirilgan	Tanlangan kasbga nisbatan barqaror qadriyatni shakllantirish, kasbiy va ijtimoiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyani rivojlantirish	Esse yozish, hujjatlarni tahlil qilish, kasbiy sohadagi normativ hujjatlarni bosma va elektron manbalarda o'rganish, ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish, o'quv-kasbiy eslatmalar, tavsiyalar, maslahatlar tuzish, ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilish.
Kognitiv	Ijtimoiy kompetensiya bo'yicha bilim va tushunchalarni rivojlantirish	Ilmiy-tadqiqot ishlari, mavzuga oid ma'ruza tayyorlash, muammoli savollarga javob qidirish, referatlar tayyorlash, o'quv-ilmiy yoki o'quv-kasbiy konferensiyada ma'ruza taqdim etish.

Faoliyatga yo'naltirilgan	Shakllantirilayotgan kompetensiyaga oid ko'nikmalar, amaliy operatsiyalar va harakatlarni mashq qilish va mustahkamlash	Elektron axborot resurslari va Internet resurslari bilan ishlash, ilmiy-tadqiqot ishlari, normativ hujjatlar bilan ishlash, tadqiqot dasturi tuzish, loyihalar, modellar yaratish; turli eksperimentlar va komponentlarini loyihalash va modellashtirish, sotsiologik tadqiqot markazida intervyu olib borish amaliyoti.
Shaxsiy	Mustaqil faoliyat, o'zini boshqarish va o'zini tashkil etish hamda nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish	Fanlar va o'quv-kasbiy tanlovlarga, intellektual va ishbilarmonlik o'yinlariga, olimpiadalarga tayyorlanish, imtihon va attestatlarga tayyorlanish, konferensiyalarda ishtirok etish.
Refleksiv	O'zini tahlil qilish va o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish	Uy nazorat testi, javoblari bilan uy nazorat ishlari va o'zaro tekshirish uchun (tanlash uchun ikki variantda), matnni annotatsiyalash, referat tayyorlash, matnni tahlil qilish (reytsenziya qilish); ma'lum bir mavzu bo'yicha izohlar lug'ati, krossvord yoki bibliografiya tuzish; kompyuter dasturlari bilan ishlash

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni shakllantirishda mustaqil ish muhim pedagogik ahamiyatga ega. Mustaqil ta'lim jarayoni talabalarda nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, balki amaliy ko'nikma va malakalarni egallashga, ijodiy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishga, ijtimoiy muammolarni tahlil qilish va yechim topishga qaratilgan mustahkam poydevor yaratadi.

Mustaqil ishning samarali tashkil etilishi:

- talabalarda mas'uliyat, tashabbuskorlik va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi;

- sotsiologik tadqiqotlarni olib borish, ma'lumotlarni tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarish malakasini shakllantiradi;

- ijtimoiy faoliyatga tayyor, kasbiy jihatdan yetuk mutaxassis bo'lib yetishishiga zamin yaratadi.

Demak, mustaqil ishni to'g'ri yo'lga qo'yish va unga innovatsion pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish bo'lajak sotsiologlarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning muhim sharti bo'lib xizmat qiladi. Shu bois, ta'lim jarayonida mustaqil ishning turli shakl va metodlarini samarali qo'llash, uning mazmunini zamon talablariga moslashtirish oliy ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistan Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda "Oliy talim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori.

2. Границкая А.С. Научить думать и действовать: Адаптивная система обучения в школе. - М.: Просвещение, 1991. - 175 с.

3. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 544 с., С.96.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник. - М.: Логос, 2002. - 384 с.

5. Калугин Ю.Е. Самообразование, формирование готовности к профессиональному самообразованию. - Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2000. - 119 с.

